

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

© JUNVER.DENY

VOLUME 1

ISSUE 4 | OCTOBER - DECEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Spotlight on Emerging Writers
- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue IV | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

ALBERT C. PAGENTE, Ph.D. TM.

Assistant Professor III

Siquijor State College (SSC)

pagenteacp@gmail.com

“DAGITABNONG KAHAYAG”

Haring adalaw ang tinubdan sa adlawng kahayag,
Ang kangitngit sa kagabhion bulan ang nag iwag.
Inubanan kini sa mga bituon saka punaw-punawan,
Aron ang tanang lumolupyo sa kalibutan mabulaham.

Ang uban gigamit sa mga inprastraktura,
Pitromax, suga sa pasko ug mga bombilya.
Naay gigamit sa mga sakyanan,
Aduna poy gigamit ug iwag sa dalan.

Bolduser, bakho, greder sa mga contractor,
Bus, jepney, ug uban pang pasahirosan sa mga kondoktor.
Adunay gigamit sa mga intablado,
Pag diskobre sa mga maayo manarbaho.

Estudyanti, magtutudlo, enhinyero, mekaniko,
Magbabaol, mangingisda, negosyanti, portero.
Gipahigayon ang uban sa kahayag sa adlaw,
Niadtong mga tawo nga sa gabee dili mopatim-aw.

